

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЗАПРЕТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7598740>

ELSEVIER

Received: 01-02-2023

Accepted: 02-02-2023

Published: 22-02-2023

Д.Т.Закирова

научный соискатель, Международной исламской академии Узбекистана

Abstract: В статье были рассмотрены вопросы о религиозных запретах в религиях и их роль в социальной жизни общества. Проблемы религии всегда волновали человечество. Каждая религия представляет собой ряд обрядов, обычаев, проблему дозволенного и запретного и др. Но проблема дозволенного и запретного всегда играла важную роль в социальной жизни общества. Религиозные запреты тесно связаны с общественной жизнью и сильно действуют на социальный и психологический аспекты жизни человека.

Keywords: религия, табу, социальное, общество, дозволенное, запретное, обряд

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 01-02-2023

Accepted: 02-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: The problems of religion have always worried humanity. The problems, which are allowed and forbidden has always played an important role in the social life of community. Religious prohibitions are closely related to the social life of community, they are strongly influenced to the social and psychological aspects of a person's life and activity. They are a fundamental part of the social life of community..

Keywords: taboo, community, prohibition, religion.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Проблемы религии всегда волновали человечество. На фоне глубоких перемен в экономической, политической и духовной сферах жизни общества, происходящих в мире, интерес к религии резко возрос.

Вера является важнейшей частью мировоззрения человека, его жизненной позицией, убеждением, этическим и нравственным правилом, нормой и обычаем, по которым – точнее, внутри которых – он живёт: действует, мыслит и чувствует.

Религия существует много веков, по-видимому, также долго, как существует человечество. За это время оно выработало множество разновидностей религии. Своеобразные религии существовали в Древнем мире у египтян и греков, вавилонян и евреев. В настоящее время широкое распространение получили так называемые мировые религии: буддизм, христианство и ислам. Помимо них продолжают существовать национальные религии как, конфуцианство, иудаизм, синтоизм и др. Для того, чтобы разобраться в вопросе, что представляет собой религия, необходимо найти у

всех ее разновидностей нечто общее, повторяющееся, существенное.¹ Также каждая из этих религий представляет собой ряд обрядов, обычаев, проблему дозволенного и запретного и др. Но проблема дозволенного и запретного всегда играла важную роль в социальной жизни общества.

С появлением человечества в мире во всех сферах жизни ему что-то запрещалось, а что-то нет. Это находит свое отражение во всех религиях. В каждой религии, к какому-бы классу она ни относилась, существует проблема дозволенного и запретного. И каждый верующий без труда докажет о позитивных сторонах предназначенных его религией запретов. Каждая религия по-своему рассматривает предназначение запретов в обществе. Происхождение этих характерных запретов следует искать в разобщенности самих форм хозяйства, которые, по-видимому, относятся к разным стадиям развития².

Само слово «табу» - запрет относится к глубокой древности. Ее корни восходят к стадиям первобытных верований. Впервые оно было использовано, в одной из форм первобытных верований как «тотемизм» в смысле веры в существование особого рода связи между какой-либо группой людей (племя, фратрия, род) и определенным видом животных или растений, что означало на языке североамериканских индейцев племени Оджиба «его род»³. Символом родства человека с природным миром выступает тотем. В более поздние времена в тотемизм были привнесены элементы социальных, в первую очередь кровнородственных отношений. Члены родовой группы стали верить в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема. Впоследствии в рамках тотемизма возникла целая система запретов, которые назывались *табу*. Они представляли собой важный механизм регулирования социальных отношений.⁴

У многих народов существует сложная система связей с теми или иными животными, считающимися предками или покровителями человека или коллективными предками рода. “Отделённость” человека от природного мира подчёркивает система табу — запретов, имеющих смысл только для человека. Для животного нет и не может быть табу — его поведение целиком диктуется целесообразным, рациональным. Только человек способен оперировать иррациональными категориями. Правда, из-за того что сейчас

¹ А.А.Радугин. «Введение в религиоведение: теория, история и современные религии» (курс лекций), 2-е издание, исправленное и дополненное, alma mater Москва: 2000 Издательство. 6с.

² С.А.Токарев. Религия в истории народов мира. М.: издательство политической литературы,1964.-С-39

³ И.Н.Яблоков. Основы религиоведения. -М.: Высшая школа, 1998. -С-89.

⁴ Основы религиоведения. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под общ. ред. И.Н. Яблокова. М., 1995. С-26-27.

невозможно с достоверностью реконструировать мировоззрение древнего человека, нельзя утверждать и полную иррациональность многих табу⁵.

Так как несколько позднее в тотемизм были привнесены элементы социальных, в первую очередь кровно – родственных, отношений, члены родовой группы (кровные родственники) начали верить в то, что они произошли от предков, сочетающих в себе признаки людей и их тотема. Это привело с одной стороны, к усилению культа предков, а с другой – к изменению отношения к тотему, в частности к появлению запретов (табу) на употребление тотема в пищу, за исключением тех случаев, когда поедание тотема носило ритуальный характер и напоминало о древних нормах и правилах⁶.

И каждый член общества должен был соблюдать этот закон, относящийся к табу. В свое время нарушавшего этот запрет даже убивали⁷. А впоследствии в рамках тотемизма возникла целая система запретов, которые назывались табу. Они представляли собой важный механизм регулирования социальных отношений⁸.

Существует различные значения «Табу́» – термина, заимствованного из религиозно-обрядовых установлений системы, черты которой под различными названиями были найдены у всех народов, стоящих на определённой ступени развития. В переносном смысле табу может означать вообще всякий запрет, нарушение которого обычно рассматривается как угроза обществу, (в лингвистике) - социально - культурный запрет, подкрепляемый религиозными санкциями⁹.

Запреты сильно воздействуют на социальные, экономические и политические жизни общества. Иногда «табу́» – означает запрет, принятый в обществе (под страхом наказания) и накладываемый на какие-либо действия для членов этого общества. Табу часто являются основанием для принятия различных законов и конституций в государствах¹⁰. Они охватывают с разных сторон всю жизнь и всю хозяйственную деятельность человека¹¹.

Психология, создавая табу, проявила себя не в одной лишь религиозной сфере, а во всех областях духовной и общественной жизни, в праве, морали и даже науке и в значительной мере послужила причиной застоя многих цивилизаций древности.

⁵ Кошечева М. Три мировые религии – Буддизм, Христианство, Ислам. – Москва, 1998.

⁶ Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – Москва: Высшая школа, 1998. – С.90.

⁷ С.А.Токарев. «Религия в истории народов мира» издательство политической литературы. Москва 1964.-С-12

⁸ И.Н.Яблоков. Основы религиоведения. Москва «Высшая школа» 1998. С-90.

⁹ <http://www.allbest.ru/>

¹⁰ <http://www.phljnet.org>

¹¹ С.А.Токарев. «Религия в и истории народов мира» издательство политической литературы. Москва 1964.-С-39

В настоящее время отголоски «табу» сохранились во всех религиях. К примеру, можно привести десять заповедей Моисея, также понятие греха в христианстве или других запретов отражающие в исламе, касающие все сферы социальной жизни общества.

Категория запрета охватывает все сферы жизни, например социальные отношения, брак, одежду, торговые отношения и т.п. Самыми основным вопросом дозволенного и запретного во всех религиях является пища. Об этом существуют многочисленные заповеди в Коране и Хадисах. Например, в одном из хадисов переданном со слов Абу 'Абдуллаха Ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, передано, что Посланник Аллаха сказал: «Поистине, разрешенное (халяль) очевидно и, поистине, запретное (харам) очевидно, а между ними – сомнительное (поле) дел, о которых большинство людей не знает. Кто остерег себя от сомнительного, тот (несомненно) очистил себя в своей религии и чести, а кто впал в сомнительное, тот впал в запретное; (он) подобен пастуху, пасущему около заповедного места свое стадо, которое вот-вот окажется там. Так вот, воистину, у каждого владыки (есть) заповедное место. И, воистину, заповедное место Аллаха – Его запреты. И, воистину, есть в теле человека кусочек плоти, будь он благочестив – благочестиво и все тело, а будь пагубен он – пагубно и все тело. И этим (кусочком) является сердце». Этот хадис разъясняет, что из всего, что дал нам Аллах, одни вещи Он сделал для нас дозволенными, а другие – запрещенными. Но между первыми и вторыми есть ряд вещей, о которых Аллах не дал нам точного знания – дозволены они или запрещены. По отношению к ним нам нужно соблюдать осторожность. Например, к числу таких вещей относится курение. И нам лучше избегать его, дабы не сомневаться в том, дозволено оно или запрещено. Этот хадис также показывает, что каждый правитель устанавливает свои законы и порядок, которые его подчиненные должны соблюдать. Так и Аллах предписывает законы и правила, которые мы должны соблюдать ради нашего же благополучия. Например, Он запретил алкогольные напитки, чтобы люди не одурманивали себя. Он запретил прелюбодеяние для того, чтобы семейные узы оставались крепкими. Он предписал поклоняться Ему для того, чтобы люди смогли обрести высокую нравственность и духовность¹².

Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что, религиозные запреты тесно связаны с общественной жизнью общества и сильно действуют на социальный и психологический аспекты жизнедеятельности человека. Они являются основной частью общественной жизни общества. Также, табу

¹² М. Башир Самбо Мохаммед А. Хибаб «ХАДИС» Наука о хадисах пророка Мухаммада Сорок хадисов Ан-Науаи с комментариями. Книга из библиотеки сайта www.islamua.net

является социально-культурным запретом, подкрепляемым религиозными санкциями. В современном мире табу можно сравнить кодексами законов и истоками морали.